
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ІВПіМ НААН

**РОЛЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА**

(до 90-річчя ІВПіМ НААН)

Матеріали

Міжнародної науково-практичної

інтернет-конференції

молодих учених

20 грудня 2019 року

Київ

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН (протокол № 15 від 26.12.2019 р.)

У збірнику опубліковано матеріали науково-практичної конференції молодих учених “Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства”, у яких висвітлено досягнення молодих учених у галузі водного господарства, меліорації та сільськогосподарського виробництва.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ромашенко М.І., д.т.н., професор, академік НААН, директор інституту;

Шатковський А.П., д.с.-г.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи;

Коваленко П.І., д.т.н, професор, академік НААН, радник дирекції;

Вергунов В.А., д.с.-г.н., проф. акад. НААН, гол. наук. співробітник;

Ковальчук П.І., д.т.н., професор, гол. наук. співробітник;

Хоружий П.Д., д.т.н., професор, гол. наук. співробітник;

Тараріко Ю.О., д.с.-г.н., член-кореспондент НААН, зав. відділу;

Попов В.М., д.т.н., с.н.с., гол. наук. співробітник;

Михайлов Ю.О., д.т.н., с.н.с., гол. наук. співробітник;

Ковальчук В.П., д.т.н., с.н.с., гол. наук. співробітник

Яцюк М.В., к.геогр.н., заст. директора з наукової роботи.

Шевчук С.А., к.т.н., с.н.с., зав. відділення;

Семенко Л.О., к.с.-г. н., с.н.с., старш. наук. співробітник.

Матеріали надруковано в авторській редакції. Точка зору редакційної ради та організаційного комітету конференції не завжди збігається з позицією авторів.

© Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2019

стандартизації лексики, іноземна мова професійного спілкування надає вихід до міжнародної співпраці у конкретних сферах водного господарства [4, с. 96].

Список використаних джерел

1. Андрейко Я. В. Іноземна професійна комунікативна компетенція / Я. В. Андрейко // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2013. - Вин. 63. - С. 238-241.
2. Бондарчук Л. Й. Іноземна мова для спеціальних цілей як засіб виховання міжнародно-орієнтованого фахівця / Л. Й. Бондарчук, Л. М. Гуня, І. І. Добош // Вісн. Черкас, ун-ту. Сер. Іед. науки. - 2010. - Вин. 181, ч. 2. - С. 55-57.
3. Куліш І. М. Деякі аспекти поняття "Іноземна мова спеціального призначення" / І. М. Куліш // Вісн. Черкас, ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вин. 163. - С. 120-123.
4. Лебідь О. М. Іноземна мова науки в аспекті "стиль" і "жанр" / О. М. Лебідь, Г. І. Бокшань, В. Г. Чеканович // «Филология и лингвистика в современном обществе» (г. Винница, 05-06 мая 2017 г.). - Херсон: Издательский дом "Гельветика", 2017. - С.93-97.
5. Лебідь О.М., Камінська М. О., Мацегора С. М., Бокшань Г. І. Методичні розробки для розвитку навичок комунікативної діяльності та перекладу у сфері вузької галузі. Спеціальність: "Меліорація". - Херсон: ХДАУ "Колос", 2012. – 57 с.

УДК 631.43

ПОТЕНЦІАЛ ГРУНТОВОЇ ВОЛОГИ ЯК ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУХУ ВОЛОГИ ТА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В ГРУНТІ

А.С. Білоброва*

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, e-mail:
anastasiabilobrova1993@gmail.com

Практика використання систем та технологій зрошення сільськогосподарських культур виявила нагальну необхідність більш повного і точного врахування ґрунтових факторів, які впливають на пересування вологи в ґрунті та формування оптимального водного режиму кореневого шару ґрунту, що забезпечує продукційний процес сільськогосподарських культур.

Процеси пересування вологи в ненасичених середовищах мають досить чітке фізичне і математичне обґрунтування. Великий внесок у розвиток цього напрямку зробили радянські фахівці, які поглибили і розширили математичну теорію вологоперенесення в ненасичених ґрунтах (*Корнев, 1925; Глобус, 1977; Воронин, 1984; Дзекунов, Жернов, 1987*).

* Робота виконана під керівництвом д.т.н., професора, академіка НААН Ромашенка М.І.;
к.с.-г. н. Коломійця С.С.

Початок кількісного описання процесів пересування вологи в ненасичених ґрунтах поклав ще у 1907 р. Е. Букінгем, який сформулював уявлення про деякий капілярний потенціал вологи, як про єдиний показник, що дозволяє судити про стан вологи в ненасиченому ґрунті, зв'язки вологи з ґрунтом та закономірності її пересування. Потенціал вологи є універсальною функцією, що відображає вплив багатьох факторів, які можуть впливати на енергетичний стан води в ґрунті, а відповідно, і його градієнти, визначаючи напрямок руху вологи.

Під потенціалом ґрунтової вологи розуміють роботу, яку треба виконати для оборотного та ізотермічного перенесення нескінченно малої кількості води з водойми з чистою водою на певній висоті та під атмосферним тиском до ґрунтової води в точці досліджень, поділеної на масу перенесеної води (ДСТУ ISO 15709:2004). Як відомо вода переміщується завжди від більшого потенціалу до меншого. В ізотермічних умовах складовими потенціалу вологи є: капілярний тиск, осмотичні, гравітаційні сили та інші.

Залежність потенціалу вологи від вологості $\theta = f(P)$ в гідрофізиці ґрунтів називається основною гідрофізичною характеристикою (ОГХ) або кривою водоутримувальної здатності ґрунту. Ця залежність характеризується сімейством кривих гіперболічного типу, що зумовлено зменшенням розміру осушуваних пор при зниженні потенціалу (з урахуванням від'ємного знака потенціалу). В умовах високого вмісту вологи (найменша вологомісткість – НВ і вище) втрати вологи першочергово відбуваються з найкрупніших пор, сумарний об'єм яких в агрегованих ґрунтах досить значний. В подальшому, при зниженні потенціалу, втрата вологи відбувається з пор середнього і малого розміру, утримуючі капілярні сили вологи в яких значно вищі, ніж в порах більшого радіуса. У більш важких за гранулометричним складом ґрунтах графік ОГХ зсувається в системі координат в бік вищої вологості. ОГХ для будь-якого зразка ґрунту унікальна, оскільки безпосередньо пов'язана з гранулометричним, мікроагрегатним, агрегатним складом ґрунту, питомою поверхнею ґрунтових частинок і тому характеризує структуру порового простору тривимірної ґрунтової матриці, кут нахилу ОГХ інтегрально відображає вплив на капілярно-сорбційний (матричний) потенціал, властивостей твердої фази ґрунту. Отримані результати показують, що в області високих значень потенціалу кут нахилу обумовлений головним чином геометрією порового простору, сумою пор і їх розмірами (Муромцев, 1991). Спроби встановити експериментальним шляхом його залежності від вмісту фізичної глини, мулистої фракції, обмінних основ і суми пор, на даний момент ще не дали позитивних результатів.

Залежність ОГХ неоднозначна внаслідок явища гістерезису: ОГХ отримана при висушуванні зразка, тобто при десорбції, має більш високу вологість при одному і тому ж тиску вологи, ніж ОГХ, отримана при зволоженні зразка (сорбції).

У свій час відомий вчений у царині гідрології ґрунтів О.О. Роде написав: «Гистерезис, который в настоящее время при термодинамической трактовке почвенно-гидрологических явлений обычно сознательно исключается из

учета, представляет собой явление огромной важности не только в теоретическом отношении, но и при решении вполне практических задач» (Роде, 1965).

На основі петлі капілярного гістерезису є можливість оцінити структуру порового простору ґрунту, як сумарний об'єм пор певного радіусу, що затискається у ґрунті між кривими швидкої десорбції та рівноважної сорбції $V = f(r_a)$, що візуально відображає крива структурної характеристики. Запатентована корисна модель «Визначення структури порового простору ґрунтів (дисперсних середовищ)» (Патент на корисну модель №45287) стала незамінним і досить чутливим інструментом дослідження просторових закономірностей епігенетичних (сучасних) змін структури порового простору (СПП) тривимірної ґрунтової матриці та водоутримувальної здатності ґрунтів.

Експериментальними дослідженнями проведеними на чорноземних ґрунтах в Черкаській області зафіксовано деградовану СПП в орному шарі ґрунту (0,10-0,25 м) (рис. 1) про що свідчить зниження частки найкрупніших пор, адже для чорноземів характерна монотонно зростаюча крива СПП. Відсутність макропористості знижує вологопровідність ґрунту у початковий момент десорбції, створюючи слабопроникний екран для зрошувальної води. З глибиною в інтервалах 0,45-0,60 м та 0,85-1,00 м у ґрунті вже фіксується розвиток найкрупнішої макропористості, в результаті ґрунтоутворення. Можливо припустити, що зникнення макропористості та злитизація ґрунту орного шару (інтервал 0,10-0,25 м) є наслідком іригаційної деградації ґрунту. Ці ґрунти потребують застосування заходів з оструктурування орного шару ґрунту: зниження інтенсивності обробітку, внесення органічної речовини (гною), сидератів, мінімізації іригаційного навантаження з обов'язковим контролем якості поливної води, запобігання водно-ерозійних процесів, з постійним моніторингом сучасних змін структури порового простору орного шару ґрунту.

Рисунок 1 – Суміщені графіки структурних характеристик порового простору зразків чорноземного ґрунту з різних інтервалів ґрунтового профілю (Черкаська обл. с. Вергуни поле №9)

Епігенетичні зміни СПП це лише один важливий аспект використання параметрів петлі капілярного гістерезису. Іншим, не менш важливим, аспектом інформативності гістерезису є використання співвідношення капілярного тиску (або радіусів пористості), згідно з формулою Жюрена, на гілках сорбції та швидкої десорбції за фіксованих значень вологонасичення. Фактично співвідношення $n = \frac{r_{\text{сорб}}}{r_{\text{десорб}}}$ інтегрально характеризує співвідношення радіусів мінімального, коли дана група пор осушується, розкривається, та максимального радіусу групи пор, коли вони закриваються при сорбції. За значеннями $\frac{r_{\text{max}}}{r_{\text{min}}} > 2$ визначають пороговий розмір утворення структурної макропористості, що характеризує об'ємну будову ґрунтової матриці з вихідного дисперсного матеріалу.

Таким чином використання градієнту потенціалу (тиску) вологи дає можливість виконати оцінку руху вологи в системі «ґрунт – рослина – атмосфера» в єдиному векторі: в ґрунті – коренях – листях – атмосфері. Структура порового простору має особливу роль у визначенні доступності вологи рослинам. На основі петлі капілярного гістерезису вона визначається як сумарний об'єм в порах певного радіуса між кривими швидкої десорбції та рівноважної сорбції.

УДК 631.015

АЕРОПОНІКА – СУЧАСНИЙ ТРЕНД В ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Н.В. Безручко, С.О. Лавренко

ДВНЗ «ХДАУ», м. Херсон, e-mail: lavrenko.sr@gmail.com

Аеропоніка – це процес вирощування рослин у повітряному середовищі без використання ґрунту і субстратів, при якому поживні речовини доставляються до коріння у вигляді аерозолі [1]. Вперше в світі цей метод запропонував ботанік та фізіолог Володимир Мартинович Арциховський, який народився у Житомирі. У 1911 році він опублікував в журналі «Досвідчена агрономія» статтю «Про повітряні культури рослин», в якій розповів про свій метод фізіологічних досліджень кореневих систем за допомогою розбризкування різних речовин в повітрі, яке оточує корені. Саме Арциховський першим сконструював аеропонні установки та на практиці підтвердив успіх цього методу. Але «аеропонікою» цей процес назвав американський фізіолог голландського походження В.Ф. Вент у 1957 році. У кінці 1990-их років ця технологія зацікавила НАСА, бо головною проблемою того часу було забезпечення продуктами харчування космонавтів в умовах невагомості, малої кількості можливих запасів води та обмеження площі для вирощування рослин. Як результат було продемонстровано, що аеропоніка є життєздатним способом для подолання всіх цих перешкод і вирощування здорових овочів на борту космічного корабля. І лише з 2006 року аеропоніка почала використовуватися у сільському господарстві по всьому світі [3].

ЗМІСТ

<i>Вступне слово</i> <i>Introduction</i>	3
ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ МЕЛІОРАЦІЇ IRRIGATION AND DRAINAGE MELIORATIONS	5
<i>О.Ю.Медведєв, О.О. Медведєва</i> Ґрунтові стаціонарні майданчики як засіб для вивчення змін на землях зрошуваного землеробства на Одещині	6
<i>І. В. Євпак, В. С. Мазурик</i> Вплив меліоративних заходів та хімізації землеробства на фізико-хімічні властивості ґрунтів	7
<i>L. M. Dashevska</i> Land reclamation in Ukraine	10
<i>О.О. Медведєва</i> Вивчення процесів підтоплення в Кілійському районі Одеської області	12
<i>О.І. Харламов</i> Ефективність систем закритого горизонтального дренажу з глибокими колекторами на зрошуваних слабостічних територіях	16
<i>І.Ю. Бугайова, В.Ю. Запорожченко, В.В. Коваленко</i> ГІС режиму ґрунтової вологи як інструмент моніторингу вологозабезпеченості	20
<i>О.М. Лебідь</i> Основні проблеми та шляхи їх рішення при науковому перекладі в галузі «Меліорації та водне господарство»	24
<i>А.С. Білоброва</i> Потенціал ґрунтової вологи як основа вивчення закономірностей руху вологи та хімічних речовин в ґрунті	26
<i>Н.В. Безручко, С.О. Лавренко</i> Аеропоніка – сучасний тренд в землеробстві	29